

Fig. 2 Lines 1 and 2 of BM 110450. Taken courtesy of the Trustees of the British Museum, photos J. C. Fincke

In conclusion, BM 110450 might be the scratch pad of an administrative text, possibly from the Ur III period.

Bibliography

ELLIS, Maria de Jong (1970), "A note on the "chariot's crescent"." *Journal of the American Oriental Society* 90: 266-69, p. 268.

OUYANG, Xiaoli & Christine PROUST (forthcoming), "Place value notations in the Ur III period: marginal numbers in administrative texts." in *Cultures of computation and quantification*, edited by K. Chemla, A. Keller, and C. Proust: Springer.

Christine PROUST, <christine.proust@orange.fr>

34) eš₍₂₎-bar-kiĝ₂¹⁾ — Dans un article récent²⁾, P. Steinkeller a remis en doute aux pp. 8 sq. l'analyse de eš₍₂₎-bar-KIN en /ešbar/ + kiĝ₂³⁾ proposée par A. Falkenstein (ZA 56 [1964] 61) et acceptée par J. Krecher (Mél. Matouš II [1978] 51 et 69 sq. n. 71 sq.) et moi-même (ELS 508). D'une part, eš₍₂₎-bar kiĝ₂ «never appears as a verbal form» (p. 8), de l'autre, la graphie ancienne eš₂-bar-UNKEN (AbŠ, Ebla)⁴⁾ plaide clairement pour «decision of the assembly», eš₍₂₎-bar-kin étant «a phonetic realization of eš₍₂₎-bar-unkin (> eš-bar-(un)kin)» (p. 9). Cette hypothèse soulève trois problèmes:

1) S'il est vrai que eš₍₂₎-bar (+ directif) préf.-kiĝ₂ n'est pas attesté, kiĝ₂ n'en est pas moins employé verbalement dans eš-bar-(r)e kiĝ₂-ĝa₂ (Ibbisîn C 56 et Nuška A iv 14) et eš-bar-(r)e gal kiĝ₂-ĝa₂ (TpiHy. 416).

2) Au plus tard à partir de l'époque de Gudea, eš₍₂₎-bar-KIN a une finale en -/ĝ/ (eš₍₂₎-bar-kiĝ₂-ĝa₂/ĝe₂₆); cf. Gud. Cyl. A 20:16, EWO 85, LSU 18 BB et Ninisina A 29.

3) On attendrait une relation génitive eš₍₂₎-bar unken-na-k.

eš₂-bar-UNKEN à AbŠ et Ebla mérite toutefois d'être discuté. À Ébla, UNKEN = /kiĝ/ est usuel (par ex. dans kiĝ_x⁵⁾ AK = kiĝ₂ AK) et ne fait donc pas problème. À Fāra et AbŠ en revanche, kiĝ₂ est attesté (par ex. kiĝ₂ AK dans WF 45, 12:4) et UNKEN = /kiĝ/ sinon inconnu. Deux explications sont envisageables:

— Soit UNKEN recouvre /kiĝ/ et s'explique par un jeu graphique sur unken «assemblée» (le plus vraisemblable)

— Soit un ancien eš₂-bar-unken(-na-k(?)) a été, pour des raisons quelque peu mystérieuses, réanalysé en eš₍₂₎-bar-kiĝ₂.

1) Dans un échange de mails, j'ai discuté avec M. Krebernik des problèmes évoqués dans cette note. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

2) Luck, Fortune, and Destiny in Ancient Mesopotamia — Or How the Sumerians and Babylonians Thought of Their Place in the Flow of Things, dans: O. Drewnowska/M. Sandowicz (ed.), *Fortune and Misfortune in the Ancient Near East. Proceedings of the 60th Rencontre Assyriologique Internationale at Warsaw 21-25 July 2014* (2017) 5-24.

3) Litt. "décision *recherchée*", d'où "décision *intelligente, mûrement pesée*".

4) Cf. Å.W. Sjöberg, AOAT 274 (2003) 527 sq.

5) Lu en général kin₅.

Pascal ATTINGER, <pascal.atteringer@iaw.unibe.ch>
Rue de Tivoli 10, CH 2000 NEUCHÂTEL

35) Dumuzi et Ĝeština 36 — Dans NABU 2017/4, J. Pfitzner a rapproché DumĜešt. 36 de SEpM 8:13 et proposé à juste titre de lire non pas mušen-še₃, mais mušen šu (^ddumu-zi-de₃ mušen šu sur₂-

du₃^{mušen} dal-a-gen₇ zi-ni ur₅-da i₃-šub-^{ba}). Elle traduit "Dumuzid ist wie ein Vogel, der aus der Klaue eines Falken (weg)fliegt, aufmerksam²."

En ce qui concerne la première moitié de la ligne, un topos quasi identique est encore attesté dans Sîniddinam-Ninisina 42 (v. N.M. Brisch, AOAT 339 [2007] 144 sq., 147 et 154 et J. Peterson, StMes. 3 [2016] 172):

Ni 1: [bur]u₅^{mušen} šu sur₂-du₃^{mušen} dal-a-gen₇ zi-ġu₁₀ al-tum₃-tum₃-un
 Un 1: [... su]r₂-du₃^{mušen} kar-r[a-...]
 Un 3¹):[x] "x" šu⁽¹²⁾ sur₂-du₃^{mušen}-ta kar-ra-^{gen} zi-ġu₁₀ al¹⁷-tum₃-tum₃-mu-un
 Ur 1: v. Peterson, loc. cit.

«Comme un moineau s'étant échappé (// envolé) des serres d'un faucon, j'(aimerais) sauvegarder ma vie.»

La seconde moitié de la ligne (zi-ni ur₅-da i₃-šub-^{ba}) fait difficulté. Quoiqu'il soit méthodologiquement légitime de rapprocher, comme Pfitzner l'a fait, le ur₅-da (dans ur₅-da šub) du ur₅-da AK «être sur ses gardes, être sur le qui-vive»³ de SEpM 8:13, on voit mal quel serait le sens dans ce contexte⁴. Deux autres hypothèses sont encore envisageables:

— šub serait abrégé de šu-ta šub⁵ «(faire) s'échapper», attesté dans un contexte proche du nôtre dans Nungal A 50 (variantes non notées): lu₂-bi-e-ne buru₅^(mušen) dⁿⁱⁿ⁻ⁿⁱⁿⁿⁱ₅^{mušen}-ta šu-ta šub-ba-gen₇ «Les hommes (vivant) là-bas, tels des moineaux échappés aux serres d'un oiseau nin-ninnita (, ont les yeux fixés sur son [de la porte] ouverture comme sur le soleil levant)»; cf. mon commentaire dans Mél. Wilcke (2003) 31. zi-ni resterait toutefois un peu problématique.

— zi-ni šub pourrait être comparé à zi-bi edin-na šub-šub-bu-da-bi (les grands aurochs) dans ŠB 88, de sens pas entièrement clair, mais où je n'exclurais pas «lorsqu'ils cherchent à s'échapper dans la plaine». L'expression signifierait litt. «se jeter/précipiter vers sa vie» v.s. Dans les deux cas, l'idée serait que Dumuzi cherche à sauvegarder sa vie. S'il en est ainsi, ur₅-da devrait être rapproché de ur₅-ta = (ina) kī'am; cf. surtout OB Izi I 117-120, où ur₅-da (répété) suit ur₅-še₃ (= a-na še-a-tim) et ur₅-ta, et le commentaire de Crisostomo, *Bilingual Education* 366: «ur₅-da seems to be a discourse marker like the preceding series». Il cite emeš-enten 112 et 155⁶.

Je proposerais en conséquence de traduire DumĜešt. 36 sq. «Tel un oiseau qui s'est échappé en volant des serres d'un faucon, Dumuzi (ayant ainsi sauvé sa vie/s'étant ainsi jeté/précipité vers sa vie =) ayant ainsi sauvegardé sa vie/ cherchant ainsi à sauvegarder sa vie, se réfugia chez Ĝeština.»

1) Texte non publié; translittération d'après Brisch p. 154.

2) Brisch lit -še₃ (de même dans Ni 1), mais l'original a probabl. šu ou šu¹.

3) A la littérature secondaire mentionnée dans la n. 18, ajouter par ex. PSD A/III 108, 120 bil. 67 et 130 lex. 222; P. Attinger, ZA 95 (2005) 258; A. Löhnert, AOAT 365 (2009) 289 avec n. 825; C. Mittermayer, OBO 239 (2009) 267 sq.; C. Jay Crisostomo, *Bilingual Education and Innovations in Scholarship: The Old Babylonian Word List Izi* (Ph. D. diss, University of California, Berkeley 2014) 366; J. Cale Johnson/M.J. Geller, CM 47 (2015) 175.

4) Litt., l'expression devrait signifier quelque chose comme «laisser tomber l'attention», d'où «cesser d'être attentif, sur ses gardes, renoncer à toute prudence» v.s. Comp. peut-être ur₅-da šu-ta [ri/šub(?)] "renoncer à se soucier de" dans ELA 369.

5) Pour ce type d'abrévement, comp. l'ellipse possible du nom dans les structures N V_n /inga/-V_n (še ba-su-ub-ba-ba in-ga-an-su-ub, etc.); cf. J. Krecher, *Skly*. 197 et *ELS* 298.

6) Ajouter par ex. emeš-enten 261 et Dial. 2:155.

Pascal ATTINGER, <pascal.atinger@iaw.unibe.ch>

36) À propos de quelques proverbes sumériens¹ — Dans son monumental *Wisdom of Ancient Sumer* (2005), B. Alster a édité la collection de proverbes Kroch-05, de la Cornell University Library (pp. 396-403 et pl. 51-57). Trois entrées (les n^{os} 2, 19 et 21) souffrent une lecture et une interprétation différentes.

N^o 2: piš₁₀-a im a-ab-š[eġ₃(-x)] / ġešt_{in} DU-a ġeš^{es} peš₃ a-ab-šeġ₃(-x)].

La première ligne peut être comparée à SP 15.b5 ± // SP 25.1:4 piš₁₀(-^a) im al-šeġ₃-ĜA₂/am₃^{bar} barim-ma [im] nu-um-biz^{iz} (SP 15) / im nu-ba-e (SP 25) «Il pleut sur la plage, mais la pluie ne tombe pas sur la terre aride (// n'est pas donnée en partage à la terre aride).»

En d'autres termes, la pluie ne tombe pas là où elle devrait. Le sens de la seconde ligne est énigmatique. L'idée serait-elle qu'il «pleut» des figues (sucrées) dans du vin (doux)? Pour l'association